

TURKIYA: YO'QOLGAN IMPERIALIZM RUHI VA O'ZGARGAN TUZUMLAR

Allaberganova Dilnura Muzaffar qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi

E-mail: dilnuraallaberganova2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7875845>

Annotatsiya. Ushu maqolada Turkiya Respublikasining diniy tizimdan dunyoviy tizimga o'tishi, ichki va tashqi siyosatda o'z o'rnini topishi, g'arbga bo'lgan harakatlar natijasi va uning turk xalqi kelajagiga ta'siri haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Birinchi jahon urushi, imperializm, respublika, kemalizm, g'arbiylashuv, tovon, anneksiya, genotsid.

Turkiya Respublikasi nafaqat o'zining qulay geografik strategik joylashuvi bilan balki, boy tarixi, go'zal madaniyati bilan ham nom qozongan. Buyuk Usmonlilar imperiyasi o'zining bosqinchilik siyosati, dunyoning teng yarmiga egalik qilishdagi harakatlari va yurishlari, turklarning o'ziga xos madaniyati bilan dunyoga dong taratgan.

Birinchi jahon urushi nafaqat Yevropa mamlakatlari uchun balki Turkiya uchun ham juda katta yo'qotishlarga boy bo'ldi, u nafaqat Shimoliy Afrika, Janubi-Sharqiy va Sharqiy Yevropa, Yaqin Sharq va Arabiston yarim orolidagi koloniyalarini balki Anadolu atrofidagi hududlarni ham yo'qotdi. Qolaversa, urush so'nggida tovon to'lovchi ya'ni mag'lub davlatlar qatorida edi. Urushdan keyin tuzilgan Sevr va Parij shartnomalari ham Turkiyaning muvafaqqiyatsizligiga sabab bo'ldi. Shuningdek, 1919-1923- yillardagi Turkiya-Gretsiya urushida ham butun Yevropa mamlakatlari Gretsiyani qo'llab quvvatlashdi. Fransiya va Buyuk Britaniya tomonidan Turkiya hududlarini taqsimlab olishga kelishildi. Mustafa Kemal Otaturk hokimiyatga kelishi natijasida Turkiya o'z hududlarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi, usmonlilar imperiyasining so'nggi vakili Mehmet VI hokimiyatdan ag'darildi, mustaqillik joriy qilindi, Turkiya Respublikasi tashkil topdi. Bu shunchaki imperiya tizimidan respublikaga o'tish emas edi, balki chin ma'noda diniy siyosiy tizimda dunyoviylikka o'tish ham edi. Otaturk davriga kelib, huquq sohasida, shariat vakolatlarining bekor qilinishi, 1921- va 1924-yillarda Konstitutsiyalar, Turk Madaniy qonuni, (Fuqarolik Kodeksi), Turk Jazo qonuni, iqtisodiy sohada Izmir Iqtisod kongressi, iqtisodning milliyashtirilishi, qishloq xo'jaligi, sanoat, transport, ijtimoiy sohada esa xotin-qizlar haq-xuquqlari, yevropacha bosh kiyim, kiyinishdagi o'zgarishlar, xalqaro sanalarning va dam olish kunlarining qabul qilinishi, familiya to'g'risidagi qonun, sog'liq va ijtimoiy himoya sohasida o'zgarishlar qabul qilindi. Bu o'zgarishlar nafaqat ichki siyosatda balki xalqaro maydonda ham tub burilish yasagan edi. Asrlar davomida shakllangan diniy,

milliy qarashlar o'rnini dunyoviy va g'arbcha qarashlar egallay boshladi. Ya'ni bu o'zgarishlar Turkiyaning bo'lajak ikkinchi jahon urushidagi pozitsiyasiga ham bevosita ta'sir qiluvchi omil edi.

Ikkinchi jahon urushi paytida Turkiya betaraflik pozitsiyasini egalladi va Gitlarga qarshi koalitsiyaga faqat Evropadagi urushning oxirgi bosqichida rasman qo'shildi - 1945 yil 23 fevralda Turkiya Germaniyaga urush e'lon qildi, ammo harbiy harakatlarda qatnashmadi. Biroq, Turkiyaning muhim strategik mavqeni hisobga olgan holda, urushayotgan tomonlar uni o'z tomoniga tortish uchun doimiy ravishda faol diplomatik harakatlar qildilar. Turkiyaning o'zida ham davlat global mojaroda anti-Gitler koalitsiyasi tomonida qatnashishi kerak, deb hisoblaydigan siyosiy kuchlar bor edi. Turkiyaning urushda qaysi tomonda qatnashishi har ikki qutub uchun ham muhim edi. Chunki u strategik jihatdan muhim joyda joylashgan va bu yevropa mamlakatlarining dengiz va quruqlikdagi qatnovlariga bevosita ta'sir qilar edi. Qolaversa, Turkiya Boku neft konlari joylashgan Sovet Kavkazorti va Gitlarga qarshi koalitsiyadagi ittifoqchilardan Sovet Ittifoqiga tovarlarni etkazib berish yo'llaridan birida joylashgan Fors bilan chegaradosh ekanligi ham unga strategik ustunlikni ta'minlovchi vosita bo'lib xizmat qilardi. Ammo bu kabi ustunliklarga qaramasdan ikkala jahon urushi ham Turkiya va turk xalqi uchun juda katta talofat keltirdi va Yevropa mamlakatlaridan iqtisodiy qaramlikka olib keldi. Hatto Birinchi jahon urushidan keyin imzolangan Lazanna shartnomasining o'zida Turkiya hududi teng yarmiga qisqardi; Bosfor va Dardanel bog'ozlaridagi nazoratini yo'qotdi.

Diniy va dunyoviy tizimni tahlil qilar ekanmiz, asosan Mustafa Kemal Otaturk va Rejeb Tayib Erdog'an yuritayotgan siyosatini solishtirgan holda ko'rib chiqish foydadan holi bo'lmaydi. Chunki Otaturk Turkiyani dunyoviylik sari yetaklagan birinchi prezident bo'lsa, Erdog'an ilk diniy partiya vakili bo'lgan va Turkiyadagi diniy erkinlikni yoqlab chiqqan prezident edi. Davlatda yuritilayotgan bunday beqaror tizim bevosita tashqi siyosatga ham o'z ta'sirini topdi. Ya'ni Mustafa Kemal Otaturk davrida g'arblashish va g'arb hayot tarzi an'alarini qabul qilish boshlangan. Bu jarayon xalqaro munosabatlar tizimida "kemaliz" nomini oldi, o'zgarishlar faqatgina qonunlar yoki kiyinish usullarida emas balki o'zini tutish, yurish turish qoidalarida ham yaqqol sezila boshlangan. Boshqa tomondan diniy erkinliklar bir qadar cheklanishi kuchaydi. Otaturkning barcha islohotlari-imperiyani siyosiy qayta tashkil etishdan tortib, shanba va yakshanba kunlari dam olish kunlari deb belgilanishigacha, barchasi Turkiyani Yevropa turmush tarziga moslashtirdi. Lekin til islohoti yetarlicha samarali bermadi. Bir kechada butun jamiyat "savodsiz" bo'lib qoldi va o'z hikoyalarini notanish Yevropa yozuvida qayta yozishga majbur bo'ldi. Bu holat jamiyatning ayrim vakillari tomonidan qattiq qoralandi. Kemalizm XX asr boshidagi ilg'or, oldinga intiluvchi

harakat bo'lib qolmasdan turib, turg'unlikka uchradi va keyin o'tmishni himoya qilish mafkurasiga o'tdi. 1982-yilda Turkiya demokratik davlatga aylanganidan keyin ham bu jarayon to'xtab qolmadi: asosan o'ng markazdan bo'lgan boshqaruvchi partiyalar o'zgarishlar uchun g'oyalar taklif qila olmadilar. Yangi paydo bo'lgan islomiy partiyalar mavjud imkoniyatni his qildilar va asosiy tarmoqlarni qo'lga olishga va Turkiyaga nisbatan istiqbolli qarashlarni shakllantirishga kirishdilar. Tuzum din, davlat siyosati va hukumat o'rtasida o'tkazuvchan devorlar o'rnatgan va tashqi siyosatda mamlakatning islomiy o'ziga xosligini o'z ichiga olgan edi.

2000- va 2001- yillardagi iqtisodiy inqirozdan so'ng hukmron o'ng markazchi partiyalar quladi, islomchilar saylovchilarni jalb qilish uchun mo'tadil platformadan foydalandilar. Hokimiyatga kelganidan so'ng Adolat va tarqqiyot partiyasi o'zgarishlar uchun xalq tomonidan qo'llab-quvvatlandi va qisman partiya o'n yillik barqaror iqtisodiy o'sish tufayli muvaffaqiyat qozondi. Ommaviy axborot vositalari, biznes, akademik doiralar, fuqarolik jamiyati, kasaba uyushmalari va konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlardan so'ng, oliy sudlardagi kemalistik kuch markazlarini asta-sekin o'rnini bosuvchi AKP o'zini Turkiyaning yangi elitasi sifatida ko'rsatdi. Erdo'g'on mamlakat kelajagini imperatorlik Usmonli o'tmishi timsolida ildiz otish intilishlari darajasini ochib berdi. Erdo'g'anning izohlari o'tgan vaqt mobaynida Turkiya Milliy Ta'lim Kengashining mamlakat bo'ylab imomlar tayyorlaydigan diniy kasb-hunar litseylari uchun turk tili darslarini majburiy va dunyoviy litseylar uchun tanlovli qilish haqidagi qarori ortidan keldi. Kengashning pozitsiyasi Turkiyaning dunyoviy muxolifat partiyalari tomonidan keskin tanqid qilindi. Erdog'an va uning Adolat va taraqqiyot partiyasi (AKP) hech qachon o'zlarining an'anaviy taqvodorlik tushunchalarini qo'llab-quvvatlash va Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoda G'arb ta'siriga qarshi turadigan mintaqaviy kuch bazasini yaratish niyatlarini yashirishmagan. Hukumat sentyabr oyida davlat litseylarida musulmonlarning ro'mol o'rashga o'n yillik taqiqni bekor qildi va Erdo'g'anning ta'lim kengashidagi siyosiy ittifoqchilari yaqinda turizm-sanoat, kasb-hunar litseylarida barmenlik darslarini taqiqlash uchun ovoz berishdi. Erdo'g'an Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining "xristian organi" bo'lib, musulmon xalqlari manfaatlarini to'g'ri ifoda etmayotgani uchun tanqid qildi. Otaturk Turkiyani o'zining qat'iy dunyoviy va g'arb qiyofasini qo'lidan kelganicha shakllantirgani kabi, Erdo'g'an ham Turkiyani o'zining qattiq ijtimoiy konservatizm va islomiy o'ziga xoslik imidjiga moslashtirish uchun qayta yaratadi. Mamlakatda bu hukumat tomonidan o'rnatilgan ijtimoiy konservatizm va xalq irodasining uyg'unligini anglatadi. Bunga misol AKP milliy parlament saylovlarida g'alaba qozonganidan bir necha kun o'tib sodir bo'ldi; AKP

tomonidan boshqariladigan Istanbul shahar hukumati amaldorlari shahar markazidagi ichimlik shoxobchalariga reytd uyushtirdi va ochiq stollarni (shuningdek jamoat oldida alkogolli ichimliklar berishni) taqiqladi. O'zgartirish jamoatchilik e'tiborida bo'lishi mumkin bo'lgan "gunohlar"ning oldini oladi. Ammo bir necha o'n yillar ichidagi bunday katta o'zgarishlar oddiy xalqni ikkiga bo'linishiga sabab bo'ldi, ularning biri sharq an'anlari va usmoniylar imperiyasi qadriyatlarini qo'lab quvvatlasa, boshqalari g'arbga intilish va modernizatsiya tarafdorlari edi.

Mashhur amerikalik siyosatshunos Samuel Xatington ham o'zining "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" asarida Turkiyaga alohida to'xtalib o'tadi hamda uni sharq va g'arb o'rtasidagi o'ziga xos o'lka deb ataydi. Agar Turkiya o'zining usmoniylar sulolasi davridagi o'rnini qayta tiklasa, islom dini markazi bo'lishi uchun eng maq'bul davlat sifatida e'tirof etadi. Chunki Turkiyada Erondagi kabi musulmonlar masalasida muammo yo'q, ya'ni Eron aholisining 95 foizdan ko'pi islom dinining shialik oqimiga itoat qiladi, dunyo musulmonlarining 90 foizni esa sunniylar tashkil qiladi, bu ko'rsatgich Turkiyada 98 foizni tashkil qiladi. Bundan tashqari Saudiya Arabistoni kabi geografik jihatdan noqulay hududda joylashmagan, to'rt tarafi dengiz bilan qoplangan, Indoneziyada dunyodagi eng ko'p musulmonlar istiqomat qilishiga qaramasdan iqtisodiy va harbiy jihatdan zaif hisoblanadi, Turkiyada esa bu teskarisi iqtisodiyoti beqarorligiga qaramasdan rivojlangan mamlakatlardan biri, harbiy jihatdan ham ancha kuchli hisoblanadi. Ammo savol tug'iladi: Turkiya qayerni afzal ko'radi g'abrnimi yoki sharqnimi? Bilamiz Turkiya Respublikasi NATO ning rasmiy a'zosi hisoblanadi va 1987-yildan beri Yevropa Ittifoqiga kirishga urinib kelmoqda. Ammo muzokaralar 2016-yildan beri to'xtab qolgan edi. Geografik jihatdan Turkiyaning 3 foizi Yevropada joylashgan hisoblanadi, bu uning Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish uchun qilayotgan harakatlarini ma'lum ma'noda oqlaydi. Ammo boshqa turli xil to'siqlar ham mavjud. Birinchidan, Yevroittifoq Turkiyaning madaniyati va qadriyatlarini butun Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridan farqli ekanligini bildiradi. Turkiyaning 99,8% musulmon aholisi xristianlikda joylashgan Evropadan juda farqli ekanligini ta'kidlanadi, yana bir sabab sifatida Turkiyaning Kipr Respublikasini tan olmaganligi ham aytib o'tiladi. Ikkinchidan, kurtlar muammosi bu yevropa davlatlari tomonidan genosidlik faoliyati sifatida baholanadi. Bundan tashqari asosiy sabab, Turkiya aholisining katta qismi Yevropa Ittifoqidagi kuch muvozanatini o'zgartirishi uchun tashvishlanmoqda. Germaniya aholisining soni jihatidan Yevropa Ittifoqidagi eng yirik davlat hisoblanadi, lekin Turkiya ittifoqqa qo'shilsa deyarli 85 million musulmon fuqorolarga ega davlat sifatida asosiy raqobatchisa aylanadi. Qolaversa. hozirgi kundagi qochoqlar va inflyatsiya muommolari jiddiy to'siq bo'lib kelmoqda.

Xuntingtonning fikrlariga yana bir bor to'xtalgan holda xulosa qilish mumkinki, Turkiyaning ikki qutbdan birini tanlashi nafaqat uning kelajagiga balki xalqaro maydondagi boshqa davlatlarning kelajagiga ham to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Ammo shuni ham inobatga olish kerakki Turkiya Respublikasi o'zining imperalizm ruhini yana tiklay oladmi degan savol noo'rin, birinchi navbatda hozir biz biron bir davlatni urushlar orqali bosib oladigan davrda yashamayapmiz bunday yurish dunyo mamlakatlari tomonidan tinchlikka tahdid sifatida baholanadi va o'sha davlatning tashqi aloqalardagi pozitsiyasiga jiddiy putur yetkazadi. Yaqinda 2023-yilning 6-fevral kuni Turkiyaning janubiy hududlarida va Suriyada bo'lib o'tgan zilzila ham ikkala davlatlarning iqtisodiyotiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Mutaxassislar tomonidan bunday iqtisodiy va ijtimoiy yo'qotishlarning o'rnini qoplash uchun kamida 30 yil talab qilinishi aytilmoqda.

2023-yilning 14-may kuni bo'lib o'tadigan Turkiya Respublikasi Prezidentlik saylovlari ham davlatning ichki va tashqi siyosatdagi pozitsiyasini belgilab beradi. Erdog'an o'zining konservativ siyosatini davom ettiradimi yoki Otaturk davomchilari tomonidan dunyoviylik va g'arbga intilish targ'ib qilinadimi? Har holda saylov natijasi Turkiyaning keying 5 yildagi siyosatini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Huntington, Samuel P. (1993). "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi?". Tashqi Ishlar. 72 (3): 22-49. doi:10.2307/20045621. ISSN 0015-7120. JSTOR 20045621.
2. "Ellik yil o'tgach, Turkiya hali ham Evropaga aylanadi". Vaqt. 8 sentyabr 2009. Sentyabr kuni asl Arxivlangan 11, 2009. Olingan 8 Sentyabr 2009.
3. "Turkiyaning Evropa Ittifoqiga qo'shilish taklifi yomon hazil; lekin uni o'ldirmang". Iqtisodchi. Asl kuni Arxivlangan 2017-09-11. Olingan 2017-08-27.
4. Ammo boshqa tomondan, Turkiya har doim boshqa davlatlar tomonidan Evropa Ittifoqiga qo'shilishni so'ragan "Turkiya endi Evropa Ittifoqiga nomzod emas", deydi MEP Arxivlangan 2020-03-10 da orqaga qaytish mashinasi, Euronyu
5. Yuqoriga sakrash:a b "Turkiyaning EI orzusi tugadi, hozircha EI rasmiysi". Hürriyet Daily News. 2 ko'proq 2017. Asl Arxivlangan 29 oktyabr 2017. Olindi 2 Ko'proq 2017.
6. Yuqoriga sakrash:a b c "Erdog'an, Agar satr davom etsa, evropaliklarni "xavfsiz yurmasliklarini "ogohlantiradi". Reuters. 22 qadam tashlamoq 2017. Asl nusxadan 7 yil 2020 aprelda Arxivlangan. Olindi 2 Iyul 2017.

7. Yuqoriga sakrash:a b "Turkiya, Evropa o'rtasida yangi to'qnashuvlar". Al-Monitor. 23 iyun 2017. Asl nusxadan 26 yil 2019 dekabrda Arxivlangan. Olindi 24 Iyun 2017.
8. Yuqoriga sakrash:a b c "Evropa Ittifoqi Kengashi Turkiyaning majburiyatlari to'g'risida kuchli xabar beradi". Kipr Pochta. 26 iyun 2018. Asl nusxadan 7 yil 2020 aprelda Arxivlangan. Olindi 27 Iyun 2018.
9. Yuqoriga sakrash:a b c "EU will Zollunion mit der Türkei nicht ausbauen" (in German). Die Zeit. 27 iyun 2018. 27 iyun 2018 da asl nusxadan Arxivlangan. Olindi 27 Iyun 2018.
10. "Turkiya va Evropa Ittifoqi". Turkiya Respublikasi elchixonasi (Vashington, DC). Asl kuni Arxivlangan 27 sentyabr 2007. Olindi 4 Iyul 2007.
11. "Turkiya va Evropa Kengashi". Evropa kengashi. 27 oktyabr 2006. Asl kuni Arxivlangan 7 dekabr 2006. Olingan 30 Oktyabr 2006.
12. Cheksiz vakolatlar: Turkiya prezident Respublikasiga aylandi. Qo'rg'oshin.ru.
13. Orqaga qaytish:1 2 3 (ingl.) Turkey. The World Factbook. CIA. Kirish sanasi: 2021-yil 13-fevral.
14. (neopr.). data.tuik.gov.tr.
15. Orqaga qaytish:1 2 3 4 Report for Selected Countries and Subjects
16. (neopr.). United Nations Development Programme (2020). Kirish sanasi: 2022-yil 23-mart.
17. <http://chartsbin.com/view/edr>
18. Xorijiy mamlakatlarning geografik nomlari lug'ati, 1986, 377-sahifa.
19. Pospelov, 2002 yil, 426-sahifa.
20. (neopr.). ria.ru. RIA Novosti (2022 yil 2-iyun). Kirish sanasi: 2022-yil 2-iyun.
21. (neopr.) BMT Turkiyaning xalqaro nomini Türkiye . aa.com.tr. Anadolu (2022 yil 2-iyun). Kirish sanasi: 2022-yil 2-iyun.
22. Orqaga qaytish:1 2 Britannica entsiklopediyasi, Turkiya maqolasi
23. Katta entsiklopedik lug'at, maqola Turkiya: ... Turkiyaning katta qismini Anadolu platosi va Arman tog'lari egallaydi (balandligi 5165 m gacha, Ararat shahri), shimolda — Pont tog'lari (balandligi 3937 m gacha), janubda-Tavra tizmalari (balandligi 3726 m gacha)..

